

TURKISTON MUXTORIYATINING 105 - YILLIGI YOHUD BIRINCHI DEMOKRATIK RESPUBLIKANING AYANCHLI TAQDIRI

Bazarbayev Sanjar Xamzayevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarda masofaviy ta'lim kafedra o'qituvchisi

Nabiyeva Umida Mirhakimjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'rta Osiyo ya'ni Qo'qon xonligida tuzilgan Turkiston muxtoriyatining tashkil topishi faoliyati hamda uning olib kelgan yengilliklari, muxtoriyatga nisbatan qarashlar va ayanchli yakun haqda ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Qo'qon, qurultoy, Turkiston muxtoriyati, Millat majlisi, Mustaf Cho'qay, "Ulug' Turkiston", "Hurriyat", Farg'ona vodiysi

Аннотация: В данной статье приведены сведения об учреждении Туркестанской автономии в Средней Азии, то есть Кокандского ханства, и принесенных ею облегчениях, взглядах на самодержавие и его печальном конце.

Ключевые слова: Кокан, съезд, Туркестанская автономия, Национальное собрание, Мустафа Чокай, «Великий Туркестан», «Хуррият», Ферганская долина.

Abstract: This article provides information about the establishment of the Turkestan Autonomy in Central Asia, that is, the Kokand Khanate, and the reliefs it brought, views on the autocracy, and its sad end.

Key words: Kokan, congress, Turkestan autonomy, National Assembly, Mustafa Cho'kai, "Greater Turkestan", "Hurriyat", Ferghana valley.

1917-yil 26-28-noyabrda Qo'qon shahrida Butunturkiston o'lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi bo'lib o'tdi. Turkistonni boshqarish shakli

to'g'risidagi masala qurultoyning diqqat markazida turdi. Bu masala muhokamasida so'zga chiqqanlarning ko'pchiligi Turkistonning muxtor respublika deb e'lon qilinishi o'lka aholisining ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqqani va unga mos tushishini uqtirdi. Muxtoriyat va mustaqillik e'lon qilish fikrini hamma qo'llab quvvatladi. Qurultoyda 27-noyabr kuni kechqurun qabul qilingan qarorda shunday deyiladi : "Turkistonda yashab turgan turli millatga mansub aholi Rossiya inqilobi davat etgan xalqlarning o'z huquqlarini o'zlari belgilash xususidagi irodasini namoyon etib, Turkistonni Federativ Rossiya Respublikasi tarkibida hududiy jihatdan muxtor deb e'lon qiladi, shu bilan birga muxtoriyatning qaror topish shakllarini Tasis Majlisiga havola etadi". Qurultoy Turkistonda yashab turgan milliy ozchilik huquqlarini muttasil himoya qilinishini tantanali ravishda e'lon qildi. 2-noyabrda tarkib topayotgan mazkur hukumatning nomi aniqlanib, Turkiston Muxtoriyati deb ataladigan bo'ldi. Qurultoy o'sha kungi yig'ilishda Butun rassiya Ta'sis Majlisi chaqrlgunga qadar hokimiyat Turkiston Muvaqqat Kengashi va Turkiston Xalq(Millat Majlisi) qo'lida bo'lishi kerak, deb qaror qabul qildi. Yig'ilishda Muxtoriyatning markazi Qo'qon shahri deb belgilandi.

Turkiston Muvaqqat Kengash a'zolaridan 8 nafar kishidan iborat tarkibida Turkiston Muxtoriyati hukumati tuzildi. Hukumatning Bosh vaziri hamda ichki ishlar vaziri etib Muhammadjon Tinishboyev saylandi. Islom Sulton Shoahmedov - Bosh vazir o'rinbosari, Yerali Agayev yer va suv boyliklar vaziri, Mustafu Cho'qay-tashqi ishlar vaziri, Obidjon Mahmudov oziq-ovqat vaziri, Abdurahmon O'rozayev ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Solomon Gersfeld - moliya vaziri lavozimlarini egallashdi. Hukumat tarkibida keyinchalik ayrim o'zgarishlar yuz berdi. Mustafu Cho'qay bosh vazir lavozimini bajarishga kirishdi. Qurultoy tugagach 1-dekabrda Turkiston Muxtoriyatining Muvaqqat hukumati a'zolari (8 kishi) imzolagan maxsus Murojaatnoma e'lon qilindi. Murojaatnomada Turkistondagi barcha aholi: irqi, millati, dini, jinsi, yoshi va siyosiy e'tiqodlaridan qat'i nazar, yakdillik va hamjihatlikka da'vat etilgan edi. Turkiston Millat Majlisi tomonidan tasdiqlangan qonunlar tez orada e'lon qilindi,shuningdek, yangi hukumat mamlakat Konstitutsiyasini tayyorlash uchun taniqli huquqshunoslarni jalb qildi. 1917-yil 26-

dekabrda Turkiston muxtoriyatining ilk Milliy bayrog'i qabul qilindi. "El bayrog'i", "Birlik tug'i", "Svobodnoy Turkestan" va shu kabi hukumat gazetolari o'zbek, qozoq, rus tillarida nashr qilina boshlandi. Avval chiqayotgan "Ulug' Turkiston" va "Hurriyat" gazetolari ham o'z sahifalarida muxtoriyat hukumati faoliyatiga alohida o'rin ajrata boshladi. Nashr ishlarini yaxshilash uchun O. Mahmudovning bosmaxonasi hukumat ixtiyoriga o'tdi. Turkiston muxtoriyati milliy qo'shinni tashkil qilishga kirishdi. 1918-yil boshida ularning soni 2000 askarga yetdi. Bu davrda Turkiston aholisi qiyin ahvolda edi ochlik ularning sillasini qurutayotan bir paytda hukumat a'zolari Orenburg orqali g'alla keltirish muammosini hal qildilar va aholiga mahsulot yetib keldi. Turkiston muxtoriyati hukumati qisqa muddat ichida xalqni qiynayotgan muammolarni hal qilib katta e'tibor qozondi.

Yangi hukumat faoliyati butun Turkiston mintaqasida yashayotgan tub yerli xalqlar tomonidan qizg'in qo'llab quvvatlandi. Muxtoriyat xaq-huquqini talab eta olmaydigan ojiz xalqga juda katta yengilliklar olib keldi.

Turkiston o'lkasining turli shahar va qishloqlarda muhoriyatni olqishib, ko'p ming kishilik namoyishlar bo'lib o'tdi. O'sha davrda chiqqan gazetalarning yozishicha, namoyishi qatnashchilari bayroqlarida "Yashasin Muxtoriyatli Turkiston va uning hukumati" deb yozilgan so'zlar hilpirab turar edi.

Samarqandda bo'lib o'tgan viloyat Sovetlari syezdida yig'ilganlar Turkiston Muxtoriyatiga qo'shilishga qaror qildilar va Millat Majlisi tarkibiga 5 vakil sayladilar. "Ulug' Turkiston" gazetasining yozishicha 1917-yil dekabrda Toshkentda 60 ming kishi ishtirok etgan miting o'tkazildi.

Munavvarqori rahbarligida uyushtirilgan bu miting qatnashchilari Muxtor Turkiston hukumatini bir ovozidan maqulladilar va Turkistonda endi ushbu muvaqqat hukumatidan boshqa hech qanday hukumatni tan olmaslikka qaror qilganlarini e'lon qildilar. O'lkadagi demokratik va xalqchil hukumat bo'lgan Turkiston muxtoriyatining faoliyati, afsuski, uzoqqa cho'zilmadi. Bolsheviklar va Toshkent soveti (rahbari: Ivan Tobolin) unga katta xavf deb qaradilar hamda zudlik bilan tugatishga harakat qildilar.

Turkiston o'lkasi soldat va dehqon deputatlari Sovetlarining favqulodda 1918-yil 19-26-yanvarda bolib o'tgan 4 syezdida Turkiston muxtoriyati hukumatini kuch bilan tugatishga qaror qilishdi. Turkiston o'lkas XKS 1918-yil 30- yanvar kuni harbiy harakatlarni boshladi.

30-yanvar kuni kechqurun Toshkentdan yuborilgan dastlabki harbiy otryadlar Skobelovdan Qo'qonga to'p va pulemyotlar bilan yetib keldi. 31-yanvar tushdan keyin jang harakati boshlandi. 15-fevralda esa shaharda yong'inlar bo'ldi. Qo'qon aholisi juda qattiq sarosimaga tushib qolgan edi.

Shahar ustiga uch kun to'plardan yondiruvchi snaryadlar otildi. Kimyoviy qurollar ishlatildi. Shahar talon taroj qilina boshlandi. Turkiston Muxtoriyati hukumati bolsheviklarning qonli hujumlar oqibatida hukumat ag'darib tashlandi, ammo Qo'qon va uning atrofidagi tinch aholini talash va o'ldirish avjiga chiqdi.

"Ulug' Turkiston" gazetasi chuqur qayg'u bilan "Qo'qon hozir o'liklar shahri" degan ibora bilan yakun topgan maqolasi ham bekor emasdi.

Nihoyat, 1918-yil 22-fevralda Qo'qon shahrida Rus-Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan "tinchlik shartnomasi" imzolandi.

Afsuslar bo'lsinkim mustaqillik uchun otilgan ilk uchqunlar ham so'ndi. Turkiston Muxtoriyati hukumati 72 kun mavjud bo'lgan bo'lsa ham, u erksevar xalqimizni milliy mustaqillik va istiqloq uchun kurashga da'vat etdi. Vatan tuyg'usidek muqaddas tuyg'u qalbining to'ri dan joy olgan Turkiston ziyolilarining muxtoriyat uchun olib borgan kurashlari izsiz ketmadi. 1918-yilning erta bahorida avval Farg'ona vodiysida so'ngra butun Turkiston mintaqasida sovet rejimiga qarshi qurolli istiqloqchilik harakati boshlandi. Shu tariqa barcha xalqlar o'z erklari uchun kurashga kirdi. Turkiston Muxtoriyati sanoqli kun hukm surgan bo'lsada sodda xalqning jajji yuragiga bir umr erkin yashash mustaqil bo'lish da'vatni solib ketdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.Eshov "O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi", Toshkent - 2012
2. N.Jo'rayev "O'zbekiston tarixi", Toshkent - 2013
3. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov "Vatan tarixi" II tom, Toshkent - 2010